

О.А. Щербакова

Кандидат економічних наук, член Ради Національного банку України,
Національний банк України

КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІМАТИЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Пошук індикаторів і даних для вимірювання інституційної спроможності забезпечення кліматичного фінансування загалом і якості та ефективності урядових дій зокрема є предметом давнього інтересу в різних сферах науково-дослідної діяльності. Інституційна спроможність обговорюється і як один із ключових чинників, що формують готовність до кліматичного фінансування, що означає готовність планувати, отримувати доступ, надавати і контролювати кліматичне фінансування, зокрема, на національному рівні. Крім того, детальні дослідження факторів, які дозволяють або обмежують країни залучати міжнародне фінансування адаптації, неодноразово виявляли, що сильний інституційний потенціал відіграє значну, часто домінуючу роль у поясненні того, чи здатна країна залучити міжнародне кліматичне фінансування і скільки, поряд з іншими чинниками, такими як сприймання прихильності до питань зміни клімату або узгодження політичних планів між донорами та одержувачами фінансування. Зв'язок між інституційною спроможністю та готовністю залучити й використовувати фінансування змін клімату, доступне у всьому світі, також є важливим для дослідження [1].

Неодмінною складовою оцінки ефективності інституційного забезпечення кліматичного фінансування мають бути такі інструменти оцінки ризиків й ефективності, як: рейтинги кредитоспроможності реципієнтів кліматичного фінансування, індекси, індикатори, бенчмарки, методики, аналітичні матеріали, дослідження, опитування.

Для оцінки ефективності інституційного забезпечення кліматичного фінансування слід, насамперед, виокремити її критерії. Такими, на наш погляд, можуть бути норми чинного законодавства, підзаконних актів, концепцій, стратегій, програм; напрями й заходи кліматичної, екологічної, бюджетної, податкової, боргової, промислової, аграрної, інвестиційної, інноваційної політики.

Причому при визначенні і врахуванні критеріїв слід брати до уваги точки зору платників податків, інвесторів і реципієнтів кліматичного фінансування. З огляду на це слід виокремлювати критерії ефективності таких важливих елементів інституційного забезпечення, як використовувані інструменти й заходи кліматичного фінансування. Для платників податків такими критеріями мають бути досяжність екологічної ефективності і ефективності витрат на кліматичні проекти, популярність вживаних заходів, інституціональна виконуваність. Натомість інвестори мають керуватися критеріями значущості, довгостроковості, законодавчо визначеної реалізованості, простоти зазначених

компонентів. І, нарешті, реципієнти кліматичного фінансування мають брати до уваги доступність, цінову прийнятність, боргову не обтяженість наявних і потенційно можливих інструментів і заходів. Мають братися до уваги і фінансові суттєвість і життєздатність кліматичних проектів. При цьому фінансова суттєвість кожного ESG-чинника має визначатися з погляду, що внесок у поліпшення довгострокових фінансових показників зумовлюється важливістю того чи іншого чинника у формуванні ринкової вартості господарюючих суб'єктів [2].

Оцінка ефективності інституційного забезпечення кліматичного фінансування може здійснюватися із застосуванням певних індикаторів, які можуть бути представлені наборами показників, що відображають окремі аспекти інституційного забезпечення та досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР); агрегованими, зведеними й інтегральними показниками як сумарної оцінки економічних, соціальних, технологічних, екологічних й інституціональних аспектів інституційного забезпечення кліматичного фінансування; з пороговими (мінімально припустимими) значеннями продуктивності і цільовими значеннями її бажаного рівня; уможливлувати ретроспективний і перспективний вимір ефективності.

При цьому набори індикаторів інституційного забезпечення кліматичного фінансування уможлиблюють різнопланову оцінку його сприяння досягненню ЦСР, інформаційне забезпечення національних, міждержавних і регіональних статистичних органів даними про стан, результативність і дієвість кліматичного фінансування та його інституційного забезпечення; урахування ушкоду від змін клімату.

Утім, при формуванні наборів відповідних індикаторів слід уникати їхньої неоднорідності, громіздкості, еkleктичності і відсутності явних причинно-наслідкових зв'язків з інституційним забезпеченням кліматичного фінансування.

Водночас, застосування агрегованих, зведених й інтегральних показників ефективності інституційного забезпечення кліматичного фінансування ускладнюється потребою визначення ваги застосовуваних за такого підходу вихідних параметрів, часом незрівнянних.

Системи показників, що стосуються пом'якшення зміни клімату на рівні та адаптації до неї країн, використовуються міжнародними організаціями для відслідковування прогресу у досягненні поставлених країнами цілей, вимірювання впливу економічної діяльності на зміну клімату. Хоча ці організації ведуть бази даних для статистичних й інформативних цілей, розуміння категорій, які вони виділяють, буде корисним для розроблення власної архітектури кліматичного врядування, а також у разі інтеграції «зеленого» компоненту до планів з відновлення. Україна може використовувати зазначені вище підходи у структуризації кліматичних показників як приклад кращих практик від таких міжнародних організацій, як ОЕСР та МВФ. Так, зокрема, ОЕСР веде базу даних кліматичних індикаторів з метою відслідковування досягнення країнами кліматичних цілей та заохочення ефективних політик з декарбонізації та розподіляє дані та індикатори на такі категорії як екологічні, економічні та

фінансові й соціально-політичні, а МВФ використовує свої індикатори для оцінки економічного впливу кліматичних ризиків, а також того, що роблять уряди, щоб протидіяти зміні клімату й розподіляє свої індикатори між такими компонентами як: економічна діяльність, транскордонні показники, фінанси та ризики, урядова політика, зміна клімату.

Загалом екологічні показники поділяються на показники [3]: ефективності політики, що відображають фактичні зміни екологічних перемінних внаслідок політичних зусиль; описові, що свідчать про фактичну ситуацію (зміна клімату, окислення й забруднення токсичними речовинами та відходами); показники виконання, що відображають описові показники, пов'язані з цільовими значеннями; показники ефективності, що відображають відношення між окремими елементами причинно-наслідкового взаємозв'язку.

На нашу думку, методологія оцінки ефективності інституційного забезпечення кліматичного фінансування має концентруватися на виявленні, аналізі й оцінці ключових напрямів і сфер інституційного регулювання, що уможливить координацію зусиль з узгодження підходів та інтересів у протидії, боротьбі, мітигації, адаптації до змін клімату, відновлення і трансформації. Це в свою чергу вимагає однозначного з'ясування наслідків зміни клімату, джерел і процедур кліматичного фінансування, кліматичних і супутніх їм фінансових ризиків; досконалих розкриття інформації й надання звітності, пов'язаної зі змінами клімату, міжнародної кооперації.

Список використаної літератури:

1. Garschagen M., Doshi D. Does funds-based adaptation finance reach the most vulnerable countries? *Global Environmental Change*. 2022.73:102450. URL: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102450>
2. Serafeim G. Turning A. Profit while doing good aligning sustainability with corporate performance. Center for effective public management at brookings. *Corporate Sustainability and Financial Performance*. December 2014. 17 p.
3. Gabrielsen P., Bosch P. Environmental Indicators: Typology and Use in Reporting. European Environment Agency. – Copenhagen; Denmark, 2003. 20 p.; Smeets E., Weterings R. Environmental Indicators: Typology and Overview. Copenhagen. European Environment Agency, EEA. 1999. 19 p.

